

CÁLCULO DE FREQUÊNCIAS DE PISTAS DE ENGAÑO PARA DETECÇÃO DE MENTIRA

Daniel Oliveira Prado^{1a}; Ariadne de Andrade Costa^{2b}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), Jataí-GO, Brasil

² Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí-GO, Brasil

Área: Física/ Graduação

Um discurso falso ocorre quando, conhecendo os fatos, o indivíduo relata deliberadamente elementos que divergem da realidade. A literatura indica que esses relatos exibem padrões comportamentais distintos, com estudos que passaram de análises moleculares para molares. Neste trabalho quantifica-se a frequência de pistas de engano e analisa-se os resultados estatisticamente. Para tanto, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Jataí, CAAE: 77091824.6.0000.0187, com as coletas de dados iniciadas em março de 2024 e finalizadas em outubro de 2024. A amostragem foi feita por conveniência, sendo incluídos 110 participantes, 65 mulheres e 45 homens, com idade média de $27,07 \pm 9,87$ anos. Para a coleta de dados, foi solicitado aos participantes que assistissem a dois vídeos, cada vídeo com 1 min e de caráter neutro. No primeiro vídeo, o participante deveria relatar o que passava no vídeo de forma real; já no segundo vídeo, solicitava-se que o participante modificasse os elementos assistidos, devendo relatá-los de forma distorcida da realidade. Ambos os vídeos foram assistidos apenas uma vez, e os relatos eram realizados de forma simultânea ao assisti-los. Foram utilizados para análise estatística Testes de Shapiro-Wilk e Wilcoxon, o qual o teste de Shapiro-Wilk indicou não normalidade dos dados ($p_s < .001$), sendo aplicado o teste de Wilcoxon dos comportamentos de piscar, movimentos oculares sacádicos, mordidas/pressões labiais e prolongamentos hesitativos. Somente os comportamentos de piscar ($W = -8.21, p < .001$), movimentos oculares sacádicos ($W = -4.94, p < .001$) e prolongamentos hesitativos ($W = -7.89, p < .001$) deram diferença significativa entre os relatos, enquanto o autotoque labial não apresentou diferença significativa ($W = -1.30, p = .194$). Através desses dados de frequência estatística, será possível o desenvolvimento de um método para identificação de discursos mentirosos, assim, pretende-se passar por uma etapa de sistematização do método para que seja testado por participantes externos. Por fim, os dados deste trabalho demonstram que há diferenças entre os discursos, podendo identificar o constructo da mentira através da observação, quantificação e análise estatística.

Palavras-chave: Análise comportamental; Identificação de mentiras; Pistas de engano; Relatos verdadeiros e falsos; Testes estatísticos.

a: daniel.prado@discente.ufj.edu.br

b: ariadne.costa@ufj.edu.br